

Ірина Ковальчук,
*кандидат філос. наук, доцент,
доцент кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти
та інформаційних технологій КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

Оксана Федорчук,
*кандидат біолог. наук, старший викладач кафедри природничо-
математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
м. Луцьк, Україна*

МЕДИТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСВІТНЬОГО ЛІДЕРА

Ключові слова: медитація, медитаційні практики, освітнє лідерство, усвідомлення, емоційний інтелект.

У сучасному світі освітні лідери стикаються з численними викликами, зокрема, глобальними та локальними кризами (пандемії, економічні труднощі та війни), технологічними змінами, невизначеністю щодо майбутнього, зростанням обсягів інформації та необхідністю адаптуватися до нових реалій. У цих умовах зростає потреба у лідерах, здатних забезпечувати стабільність, надихати на розвиток і приймати стратегічні рішення. Однак постійний тиск, конкуренція, зростання вимог, швидкий темп змін та високий рівень відповідальності призводять до емоційного виснаження та зниження ефективності.

Медитація, як інструмент розвитку усвідомленості, емоційного інтелекту та психологічної стійкості, набуває все більшої популярності в освітньому середовищі. Вона дозволяє освітнім лідерам мінімізувати стрес, покращувати концентрацію та увагу, приймати більш виважені рішення.

Розглянемо, як медитаційні практики можуть сприяти формуванню ефективного освітнього лідерства, зокрема, в умовах сучасних криз.

Відношення в сучасному світі до медитації значною мірою залежить від культурного, соціального та професійного контексту. Загалом, медитація стає все більш прийнятною і навіть популярною, хоча в окремих середовищах може викликати страх або скептицизм через стереотипи чи недостатню обізнаність.

Труднощі у використанні медитаційних практик зумовлює їх ірраціональність, а ще – звинувачення в орієнтації їх на релігійні доктрини східних духовних навчань і окультну практику їхнього застосування. Такі звинувачення безпідставні, попри очевидний факт витоків медитації з індуїзму (Веди), буддизму, даосизму. Медитативні практики ще з древніх часів використовувалися в інтегральній йозі (Патанджалі, Джидду Крішнамурті), у навчанні дзен- і чань-буддистів, підготовці спортсменів до змагань у різноманітних видах східних единоборств. Водночас елементи медитативних практик присутні в західній культурі – у філософів Стародавньої Греції (Піфагор, Платон), у духовних практиках перших християн, зокрема, у формі контемпляції (споглядання) і молитви, в духовних традиціях ісихазму тощо. Медитація поступово стає предметом наукового вивчення і практичного застосування. У сучасних психологічних концепціях принцип усвідомленості «тут і зараз» (основа медитативності) є базовим у гештальт-терапії, танцювально-руховій терапії, тілесно-орієнтованій психотерапії. Правильне використання цих методів є корисним, має високу психологічну ефективність.

Визначення медитації передбачає у сучасних умовах труднощі через різні підходи та стратегії (існують нейронауковий, партисипативний, галузевий, міжгалузевий підходи) [2, с. 116–120]. Сучасна наука реагує на ці виклики, робить

спроби проаналізувати і застосувати конкретні дефініції у дослідницьких програмах. Поняття «медитація» доволі активно застосовується у багатьох контекстах, позначає широкий спектр феноменів культури, релігії, науки і філософії.

Україно-англійський словник філософських термінів дає таке визначення медитації: «Медитація – розумова дія, спрямована на приведення психіки людини в стан поглибленого зосередження [6, с. 114]. Вчений І. Донець стверджує: «Медитація означає багато речей: вона означає поворот всередину; вона означає спокійне спостереження, рефлексію і усвідомлення самого себе; медитувати – значить усвідомлювати свідомість, стати неупередженим спостерігачем потоку мінливих думок, відчуттів, потягів і бачень, до тих пір, поки не розпізнаємо їхню природу та їх джерело» [1, с. 128].

Мельниченко Р., який досліджує наукові підходи до медитації та застосовує їх на практиці, виокремлює такі види медитації: медитація як релаксація (антистрес, відпочинок, для сну), медитація для досягнення результату, медитації на усвідомленість (для пізнання себе і своєї мотивації), духовна медитація [5]. Ці види медитації відрізняються рівнем самозаглиблення та самоусвідомлення, що передбачає їхню різну мету та підхід. Але за будь-яких обставин, медитація – це бути «тут-і-тепер», уважність, спостереження за рухом енергії, неупередженість. Одним із важливих завдань медитації є розототожнення Я з Его, що сприяє пізнанню, «народженню» та прояву власної індивідуальності. Це, у свою чергу, створює вагомі передумови для проявлення внутрішнього світу людини, а відповідно – становлення лідерського стилю та розвитку харизми.

Медитацію широко рекомендують як оздоровчу практику, яка може допомогти: впоратися зі стресом; полегшити головний біль; поліпшити самосвідомість; при симптомах занепокоєння і депресії; відчувати більше емпатійності; покращити уважність. Медитація має вплив на психічний стан людини – за результатами численних досліджень, проведених серед людей, що практикують трансцендентальні медитації, переконливо показано зростання їхньої позитивної мотивації. Також фіксують і фізичні зміни, а саме: поліпшення показників здоров'я. У тих, хто медитує, змінюються життєві цінності: підвищується задоволеність життям, з'являється упевненість у собі [4, с. 40].

Вчені стверджують, що застосування медитативних практик позитивно впливає на варіабельність серцевого ритму, нормалізує частоту серцевих скорочень та інші показники серцево-судинної системи. Крім того, сучасні психофізіологічні дослідження демонструють зміни в електричній активності кори головного мозку. Так, зниження амплітуди альфа-ритму під час медитацій свідчить про високий рівень свідомості, викликаний діяльністю підкіркових структур мозку, що, в свою чергу забезпечує активацію процесів пам'яті та уваги.

Романовський О.Г. та Михайличенко В.Є. пропонують розглядати медитацію як спосіб досягнення успіху [3]. В Європейському інституті Махариші в 1990-1994 рр. проводилося вивчення реактивності головного мозку під впливом трансцендентальної медитації, які продемонстрували незаперечні можливості цієї технології з мобілізації прихованих резервів мозку людини. Завдяки медитації виробляються позитивні стереотипи мислення й моделі поведінки, формується психологія «переможця», що складає істотну психологічну основу досягнення успіху.

Сьогодні використовуються різні методики, техніки, прийоми медитаційного характеру, пов'язані з безпосереднім припиненням внутрішнього діалогу, зосередженням на своєму внутрішньому «Я» дихальними, спеціальними системами живлення, відмовою від шкідливих звичок та ін., а також їхніми комбінаціями. В результаті це призводить до того, що суб'єкт починає якісно краще керувати своїми

відчуттями, емоційною, чуттєвою і ментальною сферами. Особа формує своє життя станами радості, щастя, сили, спокою, заспокоєння, контролю свого буття, його усвідомленість. При цьому її діяльність стає продуктивнішою і ефективнішою [4, с. 40-41].

Медитативні практики допомагають лідерам швидше і ефективніше досягати своїх цілей. Завдяки цим практикам можна навчитися керувати станом свого розуму, своєї психіки, приводити свої переконання і цінності у відповідність до бажаних результатів, що в кінцевому рахунку сприяє психічному самовдосконаленню і духовному розвитку особи. Такі досягнення значною мірою не постають метою медитації, а радше «побічними» і бажаними наслідками більш потужних досягнень – таких, як цілісність (на противагу тілесно-душевній «розірваності» чи конфлікту), гармонізації усіх аспектів буття людини (замість зречення від одного з них заради іншого). Медитація, насправді, – не втеча від світу, попри усамітнення та аскези, а, навпаки, – спосіб більш глибоко подивитися на нього, не затьмареного стереотипами, ідеологемами та міфологемами.

Нові реалії сьогодення демонструють підвищення ролі лідерства у формуванні ефективної освітньої системи. Зростає потреба у лідерах, у яких добре розвинений емоційний інтелект та емпатія, критичне мислення, стресостійкість, вміння приймати нестандартні рішення, координувати зусилля команди тощо. Одним із вагомих інструментів, який сприяє формуванню свідомого сучасного лідера, – є медитація.

Список використаних джерел

1. Донець І.В. Медитація як філософський феномен або жива філософія. *Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору*. 80 (II), 2018. С. 123–134.
2. Колесник І. М. Різноманіття визначень медитації: підходи, виклики і перспективи. *Multiversum. Philosophical almanac*. 2023. Issue 2(178). Vol. 1. С. 112–124.
3. Романовський О.Г., Михайличенко В.Є. Філософія досягнення успіху. Харків: НТУ «ХПІ», 2003. 696 с. URL: <https://buklib.net/books/37036/> (дата звернення: 20.11.2024).
4. Романовський О., Михайличенко В., Семке Н. Духовний розвиток лідера – необхідна умова його еволюції. *Лідер. Еліта. Суспільство*. 1'2021. С. 34–42.
5. Хорошак Катерина. Медитація для початківців: техніки, з яких можна розпочати. URL: <https://life.pravda.com.ua/health/2021/03/7/244150/> (дата звернення: 25.11.2024).
6. Україно-англійський словник філософських термінів [Електронний ресурс] / В. О. Ананьїн та ін.; за ред. О. О. Пучкова. Київ : ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 114.

Надія Антонюк,

*кандидатка пед. наук, викладачка педагогічних дисциплін
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»*

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Надія Пушкар,

*народна вчителька України, викладачка педагогічних дисциплін
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»*

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

Ключові слова: професійний стандарт, педагогічна компетентність, вчитель, викладач, здобувач педагогічної освіти, учень.

Освіта України розвивається, удосконалюється. Нашій країні потрібні професійні вчителі, які готуватимуть еліту майбутнього. Реформування освіти в Україні на компетентнісних засадах відповідає тенденціям в сфері освітньої політики в Європейському Союзі та світі [1, с. 21].